

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120358>

GOLSHTIN ZOTLI BUZOQLARNING FIZIOLOGIK RIVOJLANISHIGA OZUQALARNING TA'SIRI

A.A.Ergashev, Z.R.Tursunboyeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali.

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada golshtin zotli buzoqlarning fiziologik rivojlanishiga ozuqalarning ta'siri o'rganilgan. Buzoqlarning o'sish sur'ati, tirik vazni, hazm qilish tizimi rivojlanishi va immunitet shakllanishida oziqlantirishning ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'g'ri va muvozanatli oziqlantirish buzoqlarning sog'lom rivojlanishini va kelajakdagi mahsuldorligini ta'minlaydi.*

***Kalit so'zlar:** golshtin zoti, buzoq, oziqlantirish, fiziologik rivojlanish, o'sish, tirik vazn, protein.*

***Abstract.** This scientific article examines the effect of nutrition on the physiological development of Holstein calves. The importance of feeding in the growth rate, live weight gain, development of the digestive system, and formation of immunity in calves was scientifically analyzed. The research results showed that proper and balanced nutrition ensures healthy development of calves and their future productivity.*

***Keywords:** Holstein breed, calf, feeding, physiological development, growth, live weight, protein.*

***Аннотация.** В данной научной статье изучено влияние кормления на физиологическое развитие телят голштинской породы. Научно проанализировано значение питания в формировании темпов роста, живой массы, развития пищеварительной системы и иммунитета телят. Результаты исследований показали, что правильное и сбалансированное кормление обеспечивает здоровое развитие телят и их будущую продуктивность.*

***Ключевые слова:** голштинская порода, телёнок, кормление, физиологическое развитие, рост, живая масса, протеин.*

Kirish. Chorvachilikda yuqori mahsuldor qoramollarni yetishtirish bevosita yosh buzoqlarning to'g'ri parvarishi va oziqlantirilishiga bog'liq. Ayniqsa, golshtin zotli buzoqlar yuqori genetik salohiyatga ega bo'lib, ularning fiziologik rivojlanishi dastlabki davrdanoq samarali boshqarilishi zarur.

Buzoqlarning rivojlanishida oziqa tarkibi, energiya va protein miqdori, vitamin-mineral moddalar muhim rol o'ynaydi. Noto'g'ri oziqlantirish esa o'sishdan ortda qolish, kasalliklar va past mahsuldorlikka olib keladi.

Buzoqlarning organizmida fiziologik rivojlanish jarayoni ovqat hazm qilish organlarining rivojlanishi, qon aylanish tizimining takomillashuvi hamda immun himoya mexanizmlarining shakllanishi bilan chambarchas bog'liq. Ratsionda oqsil, yog', uglevod, vitamin va mineral moddalarning yetarli bo'lishi buzoqlarning sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi. Ayniqsa, oqsil moddalari mushak va to'qimalarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Buzoqlarning ovqat hazm qilish xususiyatlarini o'rganish. Oshqozon asta-sekin rivojlandi. Yangi tug'ilgan buzoqlarning qorin bo'shlig'i hajmi kichik bo'lib, umumiy hajmning atigi 30% ni tashkil qiladi. 3 haftalik yoshdan keyin qorin bo'shlig'i asta-sekin rivojlanib, 6 haftalikdan keyin birinchi uchta oshqozon hajmi oshqozonning umumiy hajmining 70% ni tashkil qiladi, abomasum hajmi esa 30% gacha kamayadi. 12 oyligida kattalar qoramollarida oshqozon hajmi nisbati darajasiga yaqinlashadi.

Ovqat hazm qilish funksiyasi asta-sekin yaxshilanadi. Buzoqlarda tug'ilishda sekretiya refleksi bo'lmaydi, ular og'iz sutini so'rish orqali abomasumga kirguniga qadar, oshqozon devorini qo'zg'atib, ovqat hazm qilish suyuqligini ajratmaguncha ovqat hazm qilish funksiyasini bajarmaydi, lekin ular tug'ilgandan keyin bir necha haftagacha o'simlik ozuqasini hazm qilish qobiliyatiga ega emas va asta-sekin. ularning ovqat hazm qilish faoliyatini yaxshilash.

Tadqiqot maqsadi: Golshtin zotli buzoqlarning fiziologik rivojlanishiga turli oziqlantirish darajalarining ta'sirini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

- Buzoqlarning tirik vazn, kunlik o'sishi va mutloq o'sishlarini kuzatish
- Oziqa tarkibining oqsilga boy, vitamin va mineral qo'shimchlarni ta'sirini o'rganish.
- Buzoqlarni fiziologik rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish.
- Buzoqlarning qonning gemotologik ko'rsatkichlarni aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari:

Tadqiqot 3 guruhga bo'lingan 30 bosh golshtin zotli buzoqlarda olib borildi:

1-guruh (nazorat): oddiy ratsion

2-guruh: oqsilga boy ratsion

3-guruh: vitamin va mineral qo'shimchali ratsion

Golshtin zotli buzoqlarda oziqlantirish tizimi quyidagi talablarni qondirishi kerak. Yetarli energiya bilan ta'minlash, oqsil balansini saqlash, vitamin va mineral moddalar bilan boyitishdan iborat.

Shuningdek, dastlabki davrda sifatli sut va ozuqa bilan oziqlantirish muhim ahamiyatga ega.

1 jadval

Tajriba guruhleri uchun ozuqa ratsioni

Ozuqa turlari	1-guruh (nazorat) Oddiy ratsion	2-guruh Oqsilga boy ratsion	3-guruh Vitamin-mineral qo'shimchali ratsion
Sut yoki sut o'rnini bosuvchi, litr	6	6	6
Pichan, kg	0,5	0,5	0,5
Silo/senaj, kg	1	1	1
Arpa yormasi, kg	0,6	0,5	0,6
Makkajo'xori yormasi, kg	0,5	0,5	0,5
Bug'doy kepagi, kg	0,3	0,2	0,3
Soya shroti, kg	–	0,4	0,2
Kungaboqar shroti, kg	0,1	0,3	0,1
Osh tuzi, g	20	20	20
Bo'r (mel), g	15	15	20
Premiks (vitamin-mineral), g	–	–	50
D vitamini, XB	–	–	1000
A vitamini, XB	–	–	5000
Fosfor-kalsiy qo'shimchasi, g	–	–	30

Tajriba guruhleri uchun tuzilgan ratsionlar tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha guruhlarda asosiy oziqlantirish komponentlari bir xil saqlangan bo'lib, bu tajriba natijalarini taqqoslash imkonini beradi. Har uchala guruhda sut yoki sut o'rnini bosuvchi ozuqa miqdori 6 litr, pichan 0,5 kg hamda silo/senaj 1 kg miqdorda berilgan. Bu esa buzoqlarning umumiy energiya ehtiyojini qondirish va oshqozon-ichak tizimining normal rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

1-guruh nazorat guruhi sifatida oddiy xo'jalik ratsioni bilan oziqlantirilgan. Ushbu ratsion tarkibida arpa yormasi, makkajo'xori yormasi va bug'doy kepagi asosiy

energiya manbai hisoblanadi. Oqsil manbai sifatida faqat oz miqdorda kungaboqar shroti qo'llanilgan. Mazkur ratsion buzoqlarning minimal fiziologik ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qilgan.

2-guruhda oqsilga boy ratsion qo'llanilib, bunda soya shroti (0,4 kg) va kungaboqar shroti (0,3 kg) miqdori oshirilgan. Natijada ratsiondagi hazm bo'luvchi oqsil miqdori sezilarli ko'paygan. Oqsilning yetarli miqdorda bo'lishi mushak to'qimalarining rivojlanishi, tirik vaznning ortishi va o'sish sur'atining jadallashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ushbu guruhda buzoqlarning o'sish ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi kutiladi.

3-guruh ratsioni esa vitamin va mineral moddalar bilan boyitilganligi bilan ajralib turadi. Ushbu guruhga premiks, A va D vitaminlari hamda fosfor-kalsiy qo'shimchalari berilgan. Vitamin-mineral qo'shimchalar organizmda moddalar almashinuvini yaxshilaydi, suyak tizimining mustahkam rivojlanishini ta'minlaydi va immunitetni oshiradi. Ayniqsa A vitamini o'sish va ko'rish jarayonlari uchun, D vitamini esa kalsiy-fosfor almashinuvini boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, tajriba ratsionlari tarkibi shuni ko'rsatadiki, 2-guruhda oqsil miqdorini oshirish orqali o'sish va vazn ortishini jadallashtirish, 3-guruhda esa vitamin-mineral qo'shimchalar yordamida fiziologik rivojlanish va organizmning chidamliligini yaxshilash maqsad qilingan. Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda tajriba guruhlarida mahsuldorlik va rivojlanish ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi kutiladi.

2-jadval

Buzoqlarning tirik vazn ko'rsatkichlari (6 oy davomida) n=10

Guruhlar	1-guruh		2-guruh		3-guruh	
	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%
Boshlang'ich vazn (kg)	29±1,14*	3,9	29,5±1,05**	3,6	29,4±1,02*	3,5
Kunlik o'sish (g)	495,9±5,9*	1,19	585,5±8,2*	1,4	610,1±5,6**	0,92
Mutloq o'sish (kg)	90±1,14**	1,27	104±1,95*	1,88	114,6±2,15*	1,36
Yakuniy vazn (kg)	120,1±1,24**	1,73	134,0±1,38*	1,94	141,1±1,13*	1,59

P* < 0,05

P** < 0,01

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, tajriba guruhlaridagi buzoqlarning o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari orasida sezilarli farqlar kuzatilgan. Boshlang'ich tirik vazn barcha guruhlarda deyarli bir xil bo'lib, 29,0–29,5 kg oralig'ida qayd etilgan. Bu esa tajriba boshida guruhlarining teng shakllantirilganligini ko'rsatadi.

Kunlik o'sish ko'rsatkichlari bo'yicha III-guruh eng yuqori natijani qayd etgan bo'lib, 610,1 gni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich II-guruhga nisbatan 24,6 g, I-guruhga nisbatan esa 114,2 g yuqori bo'lgan. I-guruhda esa eng past natija – 495,9 g kuzatilgan.

Mutloq o'sish ham III-guruhda yuqori bo'lib, 114,6 kg ni tashkil etgan. II-guruhda ushbu ko'rsatkich 104,0 kg, I-guruhda esa 90,0 kg bo'lgan. Yakuniy tirik vazn ham III-guruhda eng yuqori natijaga ega bo'lib, 141,1 kg ni tashkil qilgan. Bu esa III-guruhdagi oziqlantirish yoki parvarish sharoitlari buzoqlarning fiziologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini bildiradi.

Variatsiya koeffitsienti (C_v , %) barcha ko'rsatkichlarda past darajada bo'lib, tajriba hayvonlarining bir xilligi va natijalarning statistik jihatdan ishonchli ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. Oziqlantirish darajasi buzoqlarning fiziologik rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Vitamin va mineral moddalar rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Muvozanatli ratsion eng yuqori o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlaydi. To'g'ri oziqlantirilgan buzoqlar kelajakda yuqori mahsuldor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-308 qarori. "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2022.

2. Калашников А.П., Фисинин В.И., Щеглов В.В. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – Москва: Россельхозакадемия, 2003. – 456 с.

3. Davis C.L., Drackley J.K. The Development, Nutrition and Management of the Young Calf. – Ames: Iowa State University Press, 1998. – 339 p

4. Abdullayev A., Yo'ldashev J. Qoramollarni oziqlantirish asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 256 b

5. Qurbonov O.K. Qoramolchilikda innovatsion oziqlantirish texnologiyalari. – Buxoro, 2021. – 198 b.

6. Sharipov Sh.Sh., Rahmonov B.Q. Chorva mollarini to'liq qiymatli oziqlantirish. – Toshkent, 2019. – 228 b.